

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 7 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

STEAM TA'LIM TEXNOLOGIYASI ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINFLAR DARSLARINI TASHKIL QILISH

Kenjaboyeva Nigora Mamayusufovna

Surxondaryo viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi dotsenti

Annotatsiya: ushbu maqolada STEAM ta'limi texnologiyasi to'g'risida ma'lumotlar hamda uni boshlang'ich sinflarda tashkil qilishning samaradorligi haqida fikrlar yuritilgan.

Kalit so'zlar: STEAM, texnologiya, ta'lim, bilim, ko'nikma, innovatsiya, integratsiya, samaradorlik, muhandislik.

“O‘zbekiston-2030” strategiyasida Xalq ta’limi tizimini rivojlantirish asosiy maqsadlardan biri bo‘lib, tizimdagi kamchiliklar va ularni bartaraf etish yo‘llari ko‘rsatilgan. Ushbu muddatga qadar STEAM-fanlarni hisobga olgan holda innovatsion iqtisodiyot talablariga javob beruvchi yangi davlat ta’lim standartlari va dasturlari joriy etilishi lozim. Barcha maktablarda o‘quvchilarning ID-kartalarini joriy etish, barcha ta’lim muassasalarini to‘liq internetga ulash va avtomatlashtirilgan o‘quv jarayonini joriy etish rejalashtirilmoqda. STEAM fanlarni va tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish kompetensiyalari va malakalarining rivojlanishiga alohida urg‘u berishni hisobga olgan holda, zamonaviy innovatsion iqtisodiyot talablariga javob beradigan umumta’lim dasturlari va yangi davlat ta’lim standartlari joriy etiladi [1].

Yaqin kelajakda O‘zbekistonda muhandislar, yuqori texnologiyali ishlab chiqarish mutaxassislariga talab juda yuqori bo‘ladi. Bu esa kelajakda biz tabiiy fanlar bilan birgalikda texnologiya va yuqori texnologiyali ishlab chiqarish bilan bog‘liq bo‘lgan kasblarga ega bo‘lamiz, ayniqsa bio va nanotexnologiya mutaxassislariga katta talab bo‘ladi. Mutaxassislar texnologiya, tabiiy fanlar va muhandislikning turli sohalaridan keng qamrovli ta’lim va tajribaga muhtoj bo‘ladi. Bu borada STEAM ta’limini joriy etish va samaradorlikka erishish asosiy masalalardan biri hisoblanadi.

Xo‘sh, bu ta’lim tizimi va fanlarni o‘qitishning an’anaviy usuli o‘rtasidagi farq nima? STEAM-ta’lim texnologiyasi o‘quvchilar ilmiy usullarni amalda qanday qo‘llashni tushunishga kirishadigan aralash muhitni nazarda tutadi. Ushbu dastur bo‘yicha talabalar, matematika va fizika bilan bir qatorda, texnologiya va muhandislik sohalarida ham o‘z bilim va salohiyatiga ega bo‘ladilar. Bu izlanishlar doirasida darslarda maxsus texnologik uskunalar ishlatilishi maqsadga muvofiq bo‘ladi.

2014-yilda Quddusda bo‘lib o‘tgan “STEAM forward” xalqaro konferensiyasida quyidagi bayonotlar bildirildi:

Bolalarni STEAMga jalb qilish. Ushbu ta’lim maktabgacha yoshdan boshlab boshlanishi kerak, shuning uchun dasturlarni bolalar bog‘chalariga kiritish kerak [2].

STEAM so‘zi qanday ma’noni bildiradi degan savolga javob topamiz:

Agar ushbu qisqartmani yoysak, quyidagilarni olamiz:

STEAM bu — S — science, T — technology, E — engineering, A — art va M — math. Ingliz tilida bu shunday bo‘ladi: tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san’at va matematika. Ushbu

yoʻnalishlar zamonaviy hayotda eng mashhur boʻlib kelayotgani maʼlum. Shuning uchun bugungi kunda STEAM tizimi asosiy tendentsiyalardan biri sifatida rivojlanmoqda. STEAM taʼlimi yoʻnalishi va amaliy yondashuvni qoʻllash, shuningdek, barcha beshta sohani yagona taʼlim tizimiga integratsiyalashuviga asoslangan.

STEAM taʼlimi birinchi marta AQSh hukumati tomonidan Qoʻshma Shtatlarda K12 fan, texnologiya, muhandislik, sanʼat va matematika boʻyicha taʼlimni kuchaytirish uchun taʼlim tashabbusi sifatida taklif qilingan. STEAMning asl nusxasi STEM tushunchasi boʻlib, u Science, Technology, Engineering va Mathematics soʻzlarining qisqartmasi hisoblanadi. Bolalarning fan, texnologiya, muhandislik va matematika sohalarida rivojlanishi va takomillashishini ragʻbatlantirish va bolalarning har tomonlama sifatini tarbiyalash, shu bilan ularning global raqobatbardoshligini oshirish. Soʻnggi yillarda Sanʼat qoʻshilishi yanada keng qamrovli boʻldi.

STEAM taʼlimi, STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) dan foydalanib, sanʼat (Art) ni ham oʻz ichiga olgan oʻquv tizimi. Bu taʼlim usuli, texnologik va ijtimoiy koʻnikmalarni birgalikda integratsiyalash bilan oʻquvchilarning nazariy bilimlarini amaliyotga oʻtkazishga yordam beradi. STEAM taʼlimida, matematika, fizika, kimyo, biologiya kabi ilmiy fanlar sanʼat, dizayn, musiqa va boshqa ijodiy sohalar bilan bogʻlanadi. Bu oʻquvchilarning izlanuvchanlik, muammolarni hal qilishda yechimni oson topish, jismoniy va maʼnaviy qobiliyatlarini rivojlantirishni maqsad qiladi. Bu usulning maqsadi, oʻquvchilarning muammoni har tomonlama tahlil qilib fikr yuritish, yechim topish va tanqidiy yondashishga oʻrgatish orqali ularni mustaqil va ijodiy koʻnikmalarini oshiradi [3].

STEAM taʼlimi oʻquvchilarga nazariy bilimlarni amaliyotga oʻtkazish va ularda innovatsionlikni rivojlantirish uchun samarali boʻladi. Bu usul oʻquvchilarga matematika, fanlar, sanʼat va texnologiyalar orasidagi aloqani oʻrganadi, yaratishga qaratilgan qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bunda egallangan bilim va koʻnikmalarni qoʻllash orqali kreativliklarini oshirishadi. Texnologiyalar kundan kunga rivojlanyapti. Lekin shunday boʻlsa ham, yangi dasturiy taʼminot yaratish, kosmik kema uchun zarur moddalarni kashf qilish, qayta tiklanuvchi energiyalarni oʻrganish, hali davosi yoʻq kasalliklarga davo topish kabi qilinmagan ishlarni ham kimdir bajarishi kerak. STEAM fanlarini yaxshi oʻzlashtirish aynan mana shunday qiyin kasblarni eplay oladigan kadrlar tayyorlaydi. Bu kadrlarda zamonaviy bilimlar boʻlgani uchun ham ish beruvchilar ham ularga yuqori maoshlar taklif qilishadi.

STEAM taʼlimi boshlangʻich taʼlimda oʻquvchilarga fikr koʻnikmalari va innovatsionlikni rivojlantirish uchun zarur boʻlgan asosiy qobiliyatlar bilan taʼminlanadi. Boshlangʻich taʼlimda oʻquvchilarga matematika, tabiiy fanlar, sanʼat va texnologiyalar orasidagi bogʻlanishlarni tushuntirib, ularni amaliy mashgʻulotlarda qoʻllay olishlari uchun muloqotlarni yaxshilashadi. Bu ularning oʻz fikrini ifodalash, muammolarni yechish va yaratishga qaratilgan qobiliyatlarini rivojlantirish uchun yaxshi bir muhit yaratishda yordam beradi. Bu usul oʻquvchilarni har bir fan sohasida yaratuvchilik va tanqidiy fikrni bayon qilishda yordam beradi, qisqa va uzun muddatli vazifalarni hal qilishda hamda jamiyatga foydali yechimlar taqdim etishda mustahkam qiladi.

Boshlangʻich taʼlimda STEAM fanlarining ahamiyati shundaki, hozir bizga tegishli kasblarning koʻpi yaqin kelajakda avtomatik tarzda ishlaydigan robotlar tomonidan bajarilishi yoki butunlay keraksiz boʻlib qolishi mumkin. STEAM esa mana shu kelajakka mos kadrlar tayyorlab beradi. STEAM yoʻnalishidagi kasblarda har bir fanni oʻzlashtirish ahamiyatli. Masalan, arxitektor 12 qavatli bino loyihasini tayyorlash uchun matematik hisob-kitoblar va ilm-fanni yaxshi bilishi lozim. Soʻng binoning maketini yaratish uchun muhandislik va texnologiyani ishlatishi kerak boʻladi.

STEAM o'qitish tizimi boshqa yo'nalishlarga qaraganda biroz qiyinroq va mashaqqat talab qiladi. Sababi 4 ta fanni birday o'zlashtirmasa, unda kutilgan natijaga erishish qiyin. Jumladan, robot yaratmoqchisizu, kerakli hamma ko'nikma bo'lmasa, unda qanday qilib o'ylagan vazifalaringizni bajara oladigan robotni yasash mumkin? Lekin qiyinchiliklariga qaramay baribir STEAM fanlarini o'rganish qiziqarli hamdir. Bolalar tez ko'nikuvchan va qiziquvchan bo'lishini hisobga olgan holda bu borada boshlang'ich sinfdanoq bilim berib borish juda samarali hisoblanadi.

STEAM ta'limi joriy qilingan davr davomida o'quvchida quyidagi qobiliyatlar shakllanadi:

- muammoni hal qila olish;
- kreativlik;
- tanqidiy fikrlash;
- jamoaviy ishlay olish;
- mustaqil fikrlash;
- tashabbuskorlik;
- kommunikasiya;
- raqamli savodxonlik .

STEM ilm-fan, texnologiya, muhandislik va matematikani bir-biriga bog'liq holda yaxshi o'zlashtirgan, o'rganganlarini amaliyotda qo'llay oladigan, kompyuterda ishlash ko'nikmalariga ega bo'lgan, ham jamoaviy yaxshi ishlashni, ham mustaqil tashabbuslarni bajara oladigan kadrlar tayyorlaydi.

Boshlang'ich sinflarda STEAM ta'limini joriy etish quyidagi besh yo'nalishni kuchaytirishga qaratilgan: birinchisi - ilmiy savodxonlik, ya'ni tabiiy olamni tushunish va tabiiy dunyoga ta'sir etish jarayonida ishtirok etish uchun ilmiy bilimlardan (fizika, kimyo, biologiya va geofazoviy fanlar kabi) foydalanish; ikkinchisi - texnik savodxonlik, ya'ni texnologiyadan foydalanish, boshqarish, tushunish va baholash qobiliyati; uchinchisi - muhandislik savodxonligi, texnik muhandislik loyihalash va ishlab chiqish jarayonini tushunish; to'rtinchisi – matematik savodxonlik, o'quvchilar turli vaziyatlarda matematik masalalarni kashf etadilar, ifodalaydilar, tushuntiradilar va yecha oladilar. Beshinchisi - badiiy yutuq, ya'ni estetik tushunchalarni, qadrlash qobiliyatini va ijodiy qobiliyatni rivojlantirish [4] .

STEAM ta'limi asosida boshlang'ich sinf darslarini tashkil qilish integratsiyasi, ilmiy fanlar va texnologiyalarni birgalikda ishlatishni maqsad qiladi. Bu o'quvchilarga tajribali va amaliy ta'lim berishga yo'l ochadi. Misol uchun, matematika darslarida kompyuter dasturlashni integratsiya qilish orqali algoritmik o'ylash va masalalar yechishni o'rgatish mumkin. Yoki, tasviriy san'at darslarida texnika va dizayn asoslari bilan ta'minlash orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlash va qulayliklarni rivojlantirish mumkin. Bu integratsiya o'quvchilarga texnik va ijodiy ko'nikmalarini joriy etishga yordam beradi, ularni yangi innovatsion g'oyalarni yaratish va jamiyatning muammolarini hal qilishga intilishlarini oshiradi.

STEAM ta'limi asosida boshlang'ich sinf darslarini tashkil qilish innovatsiyasi, o'quv jarayonida yangilik va ijodiylikni muhokama qilish va qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydi. Bu innovatsiya, milliy fanlar va yangi texnologiyalarni integratsiya qilish orqali amaliy, yaratuvchi va samarali o'rganishni ta'minlaydi. Misol uchun, robototexnika va kompyuter dasturlash bilan birgalikda matematika va fizika darslarini o'tkazish orqali o'quvchilarga texnik muammolarni yechish, ishlab

chiqish va yaratish imkoniyatlarini beradi. Buning natijasida, o'quvchilar turli vaziyatlarga o'zlarining innovatsion yechimlarini topish va ularni muvaffaqiyatli yakunlash orqali yanada shakllanadi.

STEAM ta'limi asosida boshlang'ich sinf darslarini tashkil qilish samaradorligi, o'quvchilarning amaliy va tajribali o'rganishni ta'minlash, ularni ijodiy va kreativ fikrlash doirasini kengaytiradi. O'quvchilarni qiziqishlari orqali ularni o'zlashtirish va kreativliklarini oshirish, yetuk uslubda bilim va ko'nikmalar olishlarini osonlashtiradi. Masalan, darslar texnik va matematik asoslariga ega bo'lib, amaliy mashg'ulotlar orqali ilg'or tahlil qilinsa, o'quvchilar bu sohalarini amaliy misollar yordamida o'rganishlari va ularni ijodiy va innovatsion yechimlar qidirish uchun ilhomlantirishlari kuzatiladi. Bunda o'quvchilarning o'zlashtirish va amaliy tajribalarining qadriyati, ularning fanlardagi muvaffaqiyat darajasi muhim o'rin egallaydi.

STEAM ta'limi asosida boshlang'ich sinf darslarini tashkil qilishda turli interfaol metodlardan foydalanish, o'quvchilarning ilg'or tahlil qilish va o'rganishini kuchaytirishga yordam beradi. Bu metodlar o'quvchilarni qiziqtirish, faol ishtirok etish va ularning tushunchalarini oshirishni maqsad qiladi.

STEAM ta'limi asosida boshlang'ich sinf darslarini tashkil qilishda ko'rgazmalilik, o'quvchilarni ilmiy, texnologik, muhandislik va san'atning turli sohalarida fikrni ko'rsatish, qo'llab-quvvatlash va rivojlantirishni maqsad qiladi. Ko'rgazmalilik o'quvchilarni ilg'or fikrlash va o'rganish jarayonlarida o'zlashtirish va innovatsiyalari rag'batlantirish uchun kuchli vosita sifatida xizmat qiladi. Bu usul o'quvchilarning o'zlarining fikrini ko'rsatish, ularni yaratuvchanlik va innovatsiyalarga yo'naltirishga o'zlashtirish uchun muhim ko'rsatkichdir [5].

Xulosa qilib aytganda, shuni ta'kidlashni istardikki, an'anaviy o'qitish uslublari bilan taqqoslaganda, o'rta maktabdagi STEAM yondashuvi bolalarni tajribalar o'tkazishga, modellar tuzishga, mustaqil ravishda musiqa va filmlar yaratishga, o'z g'oyalari haqiqatga aylantirishga va yakuniy mahsulotni yaratishga undaydi. Ushbu ta'lim yondashuvi bolalarga nazariya va amaliy ko'nikmalarni samarali tarzda birlashtirishga imkon beradi va universitetga kirish va keyingi hayot faoliyatini osonlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "O'zbekiston – 2030" strategiyasi // www.ziyounet.uz
2. <https://ictschool.uz>> STEAM tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika fanlarini uyg'unlikda o'qitish uslubi/.
3. Maxmudova D. M., Shernazarov I. E. va boshq. Xalqaro baholash asoslari. – Toshkent, 2023.
4. Qurbonova M. F. Boshlang'ich ta'limning xalqaro dasturlari. – Toshkent, 2023.
5. Maxmudova D. M. va boshq. Xalqaro baholash tizimlari. – Toshkent, 2022.
6. Kenjaboyeva N. M. Innovatsiya va integratsiyaga oid fanni o'qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiya masalalarining modeli. *Conference on Applied and Practical Sciences*, 30–33. Retrieved from (Germaniya)
7. Kenjaboyeva N. M. Boshlang'ich sinf o'qituvchisining innovatsion faoliyatiga doir xos xususiyati Jamiyat va innovatsiyalar. -Toshkent, 2022. – № 2. – B. 101-105.
8. Kenjaboyeva N. M. Boshlang'ich ta'limning yangilanish jarayonida innovatsion raqamli texnologiyalar. Buxoro davlat universitetining pedagogika instituti maktabgacha ta'lim va

boshlang'ich ta'lim nazariyasi va metodikasi kafedralari "Boshlang'ich va maktabgacha ta'lim sifati va samaradorligini oshirish muammolari: innovatsiya, raqamli texnologiyalar va xalqaro tajribalar" Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari 2022-yil, 13-14 may, B- 267-269.